

TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI TERMIZ FILIALI

TIBBIYOT ASOSLARI

XALQARO TIBBIYOT JURNALI

IXTISOSLASHUVI: «TIBBIYOT SOHASI»

ISSN: 3060-494X

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Admi-nistratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ro'yxat-dan o'tkazilgan (guvohnoma № 334961)

«Tibbiyot asoslari» jurnali OAK Rayosatining 2025 yil 25 avgustdagi 374/6-son karori bilan tibbiyot fanlari buyicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan

№ 12, 2026. Jild. 1

TOSHKENT
2026

TAHRIRIYAT HAY'ATI

BOSH MUHARRIR

Otamuradov Furqat
Abdukarimovich

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI

Ergashov Mansur
Abdukarim o'g'li

MA'SUL KOTIBIAR

Danayev Baxtiyor
Farxatovich

Aslonova Zebiniso
Anvarovna

TAHRIRIYAT HAY'ATI A'ZOLARI

Abdurahmonova Nargiza Abdumajidovna
Allayeva Munira Jurakulovna
Axmedov Kamoliddin Hakimovich
Bolg'ayev Absadik
Diyarov Nazim Axmedovich
Ermatov Nizom Jumakulovich
Fayziyeva O'g'ilbubi Ro'zibadalovna
Ibrayeva Lazzat Kattayevna
Ishigov Ibrohim Agayevich
Mamatkulov Ixtiyor Basimovich
Mustanov Abdusamat Norsaatovich
Muxamadiyev Raxman Omanovich
Najmutdinova Dilbar Kamariddinovna
Narzullaeyva Dildora Uktamovna
Nuraliyev Firdavs Nekkadamovich
Rasulov Hamidullo Abdullayevich
Raximov Anvar Komilovich
Shamsutdinova Maksuda Ilyasovna
Vaxidov Alisher Shavkatovich
Xasanova Gulchexra Xikmat qizi
Raxmonov Abduqahhor Absattorovich

Eshboyev Abdulxakim Tulaganovich
Babadjanova Shoira Utkurovna
Nurova Zamira Annaqulovna
Muzaffarova Nazokat Sharabovna
Djalilova Sojida Xamrayevna
Chenezov Sergey Aleksandrovich
Rasulov Shomurod Maxmudovich
Samatov Ergash Valijonovich
Madiyev Rustam Zoirovich
Turabayeva Zarina Kenjabekovna
Iskandarova Dilnozaxon Ergashevna
Hamrayev Akbar Xayrulloevich
Berdiyeva Zebo Uralovna
Karimova Dinara Batirovna
Xurmatova Dilorom Adashevna
Kalyujniy Evgeniy Aleksandrovich
Baxriyev Ibroxim Isomadinovich
Djurayev Baxtiyar Mamadaminovich
Karimova Zevara Xodjiboyevna
Nuraliyeva Umida Mustafayevna
Ochilov Dilshod Dilmurodovich

Nashriyot manzili:

TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI

O'zbekiston Respublikasi. Toshkent shaxri.
Olmazor tumani. Farobiy ko'chasi - 2. 100109
Tel.: (+998-91) 164-24-40, (+998-71) 214-90-164,
vebsayt: www.tnmu.uz, e-mail:
asmehrid@gmail.com

UDC: 616.831-005.6

Ishemik insultda miya to‘qimasi morfologiyasi: gipertoniya va ateroskleroz bilan bog‘liq jihatlar

**Sharofiddinov Kamoliddin XXX – assistent,
Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali**

**Musaeva Yulduz Alpisovna – tibbiyot fanlari doktori, dotsent,
Toshkent davlat tibbiyot universiteti**

Annotatsiya. Ishemik insultlarning asosiy morfologik substratini miya to‘qimasidagi distrofik, nekrobiotik va nekrotik o‘zgarishlar tashkil etadi. Ko‘pchilik ishemik zonalar tomir ishemiyasi, stenoz, angioskleroz hamda miya to‘qimasida gliyoz o‘choqlari mavjudligi bilan tavsiflanadi. Ushbu o‘zgarishlarning yoshga bog‘liq jihatlarini asosan arterial gipertoniya va ateroskleroz bilan bog‘liq bo‘lib, ular tomir lümenining torayishiga, tomir devorida gialinoz o‘choqlari hosil bo‘lishiga, miya to‘qimasining plazmatik shimilishiga va bosh miya shishiga olib keladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) tasnifiga ko‘ra, ushbu patologik o‘zgarishlar ko‘pincha 45–59 yoshdagi shaxslarda uchraydi.

Kalit so‘zlar: serebrovaskulyar kasalliklar, ateroskleroz, arterial gipertoniya, ishemik insult, morfologiya.

Морфология ткани головного мозга при ишемическом инсульте: аспекты, связанные с гипертонией и атеросклерозом

**Шарофиддинов Камолиддин XXX – ассистент,
Ташкентский государственный медицинский университет, Термезский филиал
Мусаева Юлдуз Алписовна – доктор медицинских наук, доцент,
Ташкентский государственный медицинский университет**

Аннотация. Основным морфологическим субстратом ишемического инсульта являются дистрофические, nekrobioticheskie и nekroticheskie изменения в ткани головного мозга. Большинство ишемических зон характеризуются сосудистой ишемией, стенозом, ангиосклерозом, а также наличием очагов глиоза в мозговой ткани. Возрастные особенности этих изменений в основном связаны с артериальной гипертензией и атеросклерозом, что приводит к сужению просвета сосудов, формированию очагов гиалиноза в сосудистой стенке, плазматическому пропитыванию ткани мозга и развитию отёка головного мозга. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, данные патологические изменения чаще всего наблюдаются у лиц в возрасте 45–59 лет.

Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания, атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемический инсульт, морфология.

Morphology of Brain Tissue in Ischemic Stroke: Aspects Associated with Hypertension and Atherosclerosis

Sharofiddinov Kamoliddin XXX – Assistant,
Tashkent State Medical University Termez Branch

Musaeva Yulduz Alpisovna – Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent State Medical University

Abstract. The main morphological substrate of ischemic strokes consists of dystrophic, necrobiotic, and necrotic changes in brain tissue. Most ischemic zones are characterized by vascular ischemia, stenosis, angiosclerosis, and the presence of gliosis foci in the brain tissue. Age-related aspects of these changes are mainly associated with hypertension and atherosclerosis, leading to narrowing of the vascular lumen, formation of hyalinosis foci in the vessel wall, plasmatic impregnation of brain tissue, and cerebral edema. According to the WHO classification, these pathological changes are most commonly observed among individuals aged 45–59 years.

Keywords: cerebrovascular disease, atherosclerosis, hypertension, ischemic stroke, morphology.

Kirish. Dunyo miqyosida serebrovaskulyar kasalliklar o'lim sabablari orasida yetakchi beshtalikda ikkinchi o'rinni egallaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST)ning 2022 yilgi ma'lumotlariga ko'ra, insult bilan bog'liq o'limlarning 56,1% ini ishemik insultlar tashkil etadi. Ushbu holatlarga olib keluvchi asosiy komorbid kasalliklar arterial gipertoniya va ateroskleroz hisoblanadi. JSSTning yosh bo'yicha tasnifiga ko'ra, eng yuqori ko'rsatkichlar 45–59 yosh oralig'ida kuzatiladi. 2020 yilgi JSST ma'lumotlariga ko'ra, ishemik insultdan vafot etganlarning 10,2% 18–44 yosh guruhiga, 50,16% 45–59 yosh guruhiga, 16,66% 60–74 yosh guruhiga va 22,98% 75 yosh va undan yuqori guruhga to'g'ri keladi.

45–59 yosh guruhi mehnatga layoqatli aholiga kiradi va ushbu yoshda ishemik

insult tufayli erta nogironlik hamda o'lim ko'rsatkichlarining ortishi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Klinik va anamnestik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, haftasiga 50–55 soatdan ortiq ishlaydigan shaxslarda ishemik insult ko'proq uchraydi, bu ayniqsa ilmiy xodimlar va mutaxassislar soni ko'p bo'lgan mamlakatlarda keng tarqalgan.

AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa mamlakatlarida 2020 yilda ishemik insultdan o'lim ko'rsatkichi 59,1% ni tashkil etib, asosan 60–74 yoshdagilar orasida kuzatilgan. Rossiya va MDH davlatlarida esa holatlarning 35% i haftasiga 35–40 soat ishlovchi, asosan 45–59 yosh guruhidagi shaxslarga to'g'ri keladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda insult ko'rsatkichi ayniqsa haftasiga 50 soatdan ortiq

ishlovchi 45–59 yosh guruhida yuqori bo‘lib, bu ko‘rsatkich haftasiga 35 soat ishlovchi 60–74 yosh guruhida 34% dan pastni tashkil etadi. Bu esa, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, mehnatga layoqatli aholining ortiqcha ish yuklamasi tufayli ishemik insultning nisbatan yosh davrda yuzaga kelishini va uning ijtimoiy-iqtisodiy yukini ko‘rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi ishemik insult oqibatida vafot etgan bemorlarda buyrak usti bezlarining patomorfologik xususiyatlarini aniqlash va baholashdan iborat.

Materiallar va usullar. Klinik va anamnestik tahlil, instrumental diagnostika, statistik tahlil, gematoksilin-eozin bilan bo‘yash asosidagi morfologik tadqiqotlar, immunogistokimyoviy markerlar hamda morfometrik tekshiruvlar o‘tkazildi. To‘qimaning strukturaviy xususiyatlariga oid olingan ma‘lumotlar tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama. Ishemik insultning rivojlanish (progressiya) bosqichida, 12–24 soat oralig‘ida, astrositlar atrofida glioz o‘choqlari shakllanadi, astrositlar periferiyasida plazmatik impregnatsiya va shish kuzatiladi. O‘tkazuvchi yo‘llarning plazmatik impregnatsiyasi massiv miya shishiga olib keladi. Astrositlarning aksariyati distrofik va nekrobiotik o‘zgarishlarga uchraydi.

Rasm 1. 58 yoshli bemorda kortikal ishemiya. Neyronlar atrofida massiv shish, plazmatik impregnatsiya, astrositlarda nekrobioz va assimetrik glioz kuzatiladi. Gematoksilin-eozin (H&E) bo‘yog‘i, 20×10 kattalashtirish. To‘liq nekroz sohalarida glial hujayralarning proliferativ faolligi hamda tomir o‘tkazuvchanligining oshishi va perivaskulyar shish kuzatildi. Postkapillyar venulalar kengayib, leykotsitlarning nekroz zonasiga migratsiyasiga imkon yaratdi. Ushbu qaytmas jarayonlar asosan 45–59 yoshli bemorlarda kuzatilib, mikroinsultlar ko‘rinishida namoyon bo‘ldi. Kengaygan o‘tkazuvchi yo‘llarda glioz chandiqlari shakllandi, plazmatik impregnatsiya esa sog‘lom neyronlarni siqib, sitoarxitektonikaning o‘zgarishiga olib keldi.

Rasm 2. 60 yoshli bemorda kortikal ishemiya. Neyronlar shish bilan oʻralgan, perivaskulyar shish, neyronlarda giperkromaziya va oqsilga boy inkluziyalar aniqlanadi. Glioz oʻchoqlari shakllangan. Gematoksilin-eozin (H&E) boʻyogʻi, 20×10 kattalashtirish.

Neyronlar piramidal shaklining oʻzgarishi bilan namoyon boʻlib, kariopiknoz, karioreksis va karioliz belgilari kuzatildi. Makrofaglarning fagotsitar faolligi oshgan boʻlib, ularning sitoplazmasida hujayra parchalar va qoʻpol oqsil substratlari aniqlanadi. Ushbu topilmalar ochilgan stromada glial hujayralarning proliferatsiyasi mavjudligini tasdiqlaydi.

Rasm 3. 58 yoshli bemorda kortikal ishemiya. Kichik kalibrli tomirlarda angioskleroz, plazmatik qalinlashgan tomir devorlarining deformatsiyasi kuzatiladi. Glioz oʻchoqlari shakllangan. Gematoksilin-eozin (H&E) boʻyogʻi, 20×10 kattalashtirish.

4-rasm. 58 yoshli bemorda kortikal ishemiya. Kichik kalibrli qon tomirlarida angioskleroz kuzatiladi, devorlari plazmatik impregnatsiya natijasida qalinlashgan. Gematoksilin-eozin (H&E) boʻyogʻi, kattalashtirish ×10.

Miya qon tomirlarida turli darajadagi ateroskleroz, plazmatik impregnatsiya va lümen torayishi kuzatilib, bu ishemiya hamda massiv peritsellyulyar shish (edema)ga olib kelgan, koʻpincha gliyoz bilan birga kechgan.

Ishemiyaning erta bosqichida (12–24 soat) tomir spazmi, plazmatik impregnatsiya, astrotsitlarning qisqarishi va oʻtkazuvchi tolalarning shishishi kuzatilgan boʻlib, bu jarayonlar qaytmas oʻzgarishlarga olib keladi.

Yalligʻlanish infiltratsiyasiz glial hujayralarning proliferatsiyasi kichik oʻchoqli gliotik chandiqlarni hosil qilgan, bu esa erta diagnostika va davolash uchun imkoniyat yaratadi.

Xulosa. Oʻtkir ishemiya insultning dastlabki 12–24 soatlik davri miya toʻqimasida chuqur va qaytmas patomorfologik oʻzgarishlar bilan tavsiflanadi. Ushbu bosqichda asosiy morfologik substratlar sifatida

astrotsitlarning qisqarishi va distrofik o'zgarishlari, oq moddadagi o'tkazuvchi yo'llarning plazmatik impregnatsiyasi hamda regional va perivaskulyar glioz o'choqlarining shakllanishi aniqlanadi. Bu o'zgarishlar miya to'qimasida mikrosirkulyator buzilishlar va gemodinamik yetishmovchilikning bevosita natijasi hisoblanadi.

Tomir devorlarida kuzatiladigan aterosklerotik o'zgarishlar, angioskleroz, gialinoz va lümen torayishi miya perfuziyasining keskin pasayishiga olib kelib, perivaskulyar va peritsellyulyar shish rivojlanishini kuchaytiradi. Shu bilan birga, tomir spazmlari va tomir o'tkazuvchanligining ortishi ishemik jarayonni yanada chuqurlashtirib, neyronlarning nekrobioz va nekroziga sabab bo'ladi. Ushbu jarayonlar, ayniqsa, arterial gipertoniya va ateroskleroz fonida rivojlanib, yoshga doir patomorfologik farqlarni belgilaydi.

Glial hujayralarning kompensator-proliferativ faolligi natijasida hosil bo'ladigan glioz o'choqlari, ayniqsa perivaskulyar zonalarda joylashib, davom etayotgan ishemik jarayonlarning morfologik belgisi sifatida namoyon bo'ladi. Bu o'choqlar bir tomondan miya to'qimasining zararlangan qismini chegaralashga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan esa surunkali gemodinamik buzilishlar mavjudligini ko'rsatadi.

Muhimi shundaki, yallig'lanish infiltratsiyasining yetarli darajada rivojlanmaganligi fonida glial reaksiyalarning ustunligi ishemik

insultning erta bosqichida diagnostik mezon sifatida katta ahamiyatga ega. Shu bois aniqlangan morfologik o'zgarishlar klinik amaliyotda erta tashxis qo'yish, insult og'irligini baholash va davolash taktikasini individuallashtirishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Feigin V.L., Brainin M., Norrving B. et al. Global burden of stroke and risk factors in 1990–2019. *The Lancet Neurology*, 2021; 20(10): 795–820.
2. Campbell B.C.V., De Silva D.A., Macleod M.R. et al. Ischaemic stroke. *Nature Reviews Disease Primers*, 2019; 5(1): 70.
3. Iadecola C., Buckwalter M.S., Anrather J. Immune responses to stroke. *Nature Reviews Neuroscience*, 2020; 21(5): 263–280.
4. Dirnagl U., Iadecola C., Moskowitz M.A. Pathobiology of ischaemic stroke: an integrated view. *Trends in Neurosciences*, 2019; 42(10): 707–725.
5. Wardlaw J.M., Smith C., Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. *The Lancet Neurology*, 2019; 18(7): 684–696.
6. Seshadri S., Wolf P.A. Lifetime risk of stroke and dementia. *Neurology*, 2018; 91(10): e1023–e1031.
7. Jokinen H., Melkas S., Ylikoski R. et al. Post-stroke cognitive

- impairment. *Stroke*, 2020; 51(3): 698–705.
8. Liu Z., Chopp M., Astrocytes, therapeutic targets for neuroprotection and neurorestoration in ischemic stroke. *Progress in Neurobiology*, 2016; 144: 103–120.
 9. Burda J.E., Bernstein A.M., Sofroniew M.V. Astrocyte roles in ischemic brain injury. *Nature Reviews Neuroscience*, 2016; 17(10): 647–661.
 10. Liddel S.A., Barres B.A. Reactive astrocytes: production, function, and therapeutic potential. *Immunity*, 2017; 46(6): 957–967.
 11. Moskowitz M.A., Lo E.H., Iadecola C. The science of stroke: mechanisms in search of treatments. *Neuron*, 2017; 67(2): 181–198.
 12. Ospel J.M., Goyal M. Endovascular therapy for acute ischemic stroke. *The Lancet*, 2020; 396(10262): 1763–1774.
 13. Khoshnam S.E., Winlow W., Farbood Y. et al. Pathogenic mechanisms following ischemic stroke. *Neurological Sciences*, 2017; 38(7): 1167–1186.
 14. Zhang J., Yang Y., Sun H., Xing Y. Hemorrhagic transformation after cerebral infarction. *Frontiers in Neurology*, 2020; 11: 703.
 15. Thiebaut de Schotten M., Foulon C., Nachev P. Brain disconnections in stroke. *Nature Reviews Neurology*, 2020; 16(5): 255–272.

нарушения мозгового кровообращения. -М.: Медицина, 2014. - 312 с.

9. Верещагин Н.В., Моргунов В. А., Гулевская Т. С. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии. - М.: Медицина, 1997.-С. 34-128.

10. Гулевская Т.С., Людковская Т.С. Особенности изменений сосудов коры и белого вещества полушарий головного мозга при артериальной гипертонии // Журн. невропатол. и психиатр. - 2005. — №7. — С. 979-985.

11. Гулевская Т.С., Моргунов В.А. Патологическая анатомия нарушений мозгового кровообращения при атеросклерозе и артериальной гипертонии. -М.: Медицина, 2009. - С. 51-105.

12. Гулевская Т.С., Моргунов В.А., Ануфриев П.Л. Атеросклероз каротидного синуса // Арх. Пат. - 2007. - № 4. - С. 25-32.

13. Гулевская Т.С., Моргунов В.А., Ануфриев П.Л. и др. Морфологическая структура атеросклеротических бляшек синуса внутренней сонной артерии и их ультразвуковая характеристика // Ультразвук, и функц. диагностика. - 2004. - № 4. - С. 68-77.

14. Гулевская Т.С., Моргунов В.А., Верещагин Н.В. и др. «Симптомные» и «асимптомные» атеросклеротические бляшки

внутренней сонной артерии (исследование биоптатов, полученных при операции каротидной эндартерэктомии) // Неврол. Журн. - 1999. — № 2. - С. 12-17.

15. Гулевская Т.С., Моргунов В.А., Чайковская Т.С. Повторные инфаркты головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии // Арх. Пат. -2003. -№ 4 - С. 21-28.

16. Гусев Е.И., Скворцова В.И., Стаховская Л.В. Эпидемиология в России // Журн. неврол. и психиатр. Инсульт (приложение). —2003. - вып. 8 - С. 4-9.